

PSIXOFIZIKA FANI PAYDO BO‘LISHI HAMDA SHAKLLANISHIDA E. VEBER VA T. FEXNER TADQIQOTLARINING O‘RNI

Kamolova Jasmina Rustam qizi

Shahrisabz davlat pedagogika instituti

Ijtimoiy fanlar fakulteti Psixologiya yo‘nalishi 1-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19085148>

Annotatsiya. Ushbu maqolada psixofizika fanining paydo bo‘lishi va ilmiy yo‘nalish sifatida shakllanishida nemis olimlari E. Veber va T. Fexner tadqiqotlarining o‘rni tahlil qilinadi. Psixofizika inson sezgi jarayonlari bilan tashqi muhitdagi fizik ta’sirlar o‘rtasidagi munosabatni o‘rganadigan ilmiy yo‘nalish sifatida XIX asrda shakllana boshlagan. Mazkur jarayonda E. Veber tomonidan olib borilgan eksperimental tadqiqotlar sezgi sezuvchanligining miqdoriy jihatdan o‘lchanishi mumkinligini ko‘rsatib berdi. Uning tajribalari natijasida sezgi farqlanishining nisbiy chegaralari aniqlanib, keyinchalik Veber qonuni sifatida ilmiy adabiyotlarda mustahkam o‘rin egalladi. T. Fexner esa Veberning eksperimental natijalarini nazariy jihatdan umumlashtirib, psixik sezgilar bilan fizik stimullar o‘rtasidagi miqdoriy bog‘lanishni ifodalovchi matematik modelni ishlab chiqdi. Fexner tomonidan taklif etilgan psixofizik qonuniyatlar psixologiyada eksperimental metodlarning keng qo‘llanilishiga asos yaratdi hamda psixologiyani mustaqil ilmiy fan sifatida shakllanishiga sezilarli ta’sir ko‘rsatdi. Maqolada ushbu olimlarning ilmiy qarashlari, tajribalari hamda psixofizika rivojiga qo‘shgan nazariy va amaliy hissasi ilmiy manbalar asosida yoritiladi. Shuningdek, psixofizik tadqiqotlarning zamonaviy psixologiya va neyropsixologiya rivojidadagi ahamiyati ham tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: psixofizika, sezgi jarayoni, E. Veber, T. Fexner, Veber qonuni, psixofizik qonuniyat, eksperimental psixologiya, sezuvchanlik chegarasi.

Аннотация. В данной статье рассматривается роль исследований Э. Вебера и Т. Фехнера в возникновении и формировании психофизики как научного направления. Психофизика возникла в XIX веке как область научного знания, изучающая взаимосвязь между физическими стимулами внешней среды и психическими ощущениями человека. Существенный вклад в становление этой науки внес немецкий ученый Э. Вебер, который в ходе экспериментальных исследований доказал возможность количественного измерения чувствительности органов чувств. В результате его экспериментов были определены относительные пороги различения ощущений, что впоследствии получило название закона Вебера. Т. Фехнер, опираясь на результаты исследований Вебера, разработал теоретическое обобщение и предложил математическую зависимость между силой физического раздражителя и интенсивностью субъективного ощущения. Сформулированный им психофизический закон стал основой для дальнейшего развития экспериментальной психологии и сыграл важную роль в становлении психологии как самостоятельной научной дисциплины. В статье анализируются научные взгляды и экспериментальные исследования указанных ученых, а также их вклад в развитие психофизики. Кроме того, рассматривается значение психофизических исследований для современной психологии и нейropsихологии.

Ключевые слова: психофизика, ощущение, Э. Вебер, Т. Фехнер, закон Вебера, психофизический закон, экспериментальная психология, порог чувствительности.

Kirish. Psixologiya fanining rivojlanish jarayonida inson sezgi jarayonlarini ilmiy asosda o‘rganish muhim yo‘nalishlardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, inson ongida yuzaga keladigan sezgi va idrok jarayonlari bilan tashqi muhitdagi fizik ta’sirlar o‘rtasidagi bog‘liqlikni aniqlash masalasi uzoq vaqt davomida ilmiy izlanishlar markazida bo‘lib kelgan. Ushbu masalani tizimli ravishda tadqiq etishga qaratilgan ilmiy yo‘nalish psixofizika nomi bilan mashhur bo‘lib, u psixologiya va tabiiy fanlar kesishgan nuqtada shakllangan muhim ilmiy sohalaridan biridir. Psixofizika inson sezgi tizimi faoliyatining qonuniyatlarini, ya’ni fizik stimullar kuchi bilan sub’ektiv sezgi intensivligi o‘rtasidagi miqdoriy bog‘lanishni aniqlashga qaratilgan tadqiqotlar majmuasini o‘z ichiga oladi.

Psixofizika fanining shakllanishi XIX asrning o‘rtalariga to‘g‘ri keladi. Bu davrda psixologiya hali mustaqil eksperimental fan sifatida to‘liq shakllanmagan bo‘lib, ko‘proq falsafiy qarashlar doirasida talqin qilinardi. Biroq ilm-fan rivojlanishi, ayniqsa tabiiy fanlarning taraqqiyoti psixik jarayonlarni ham aniq ilmiy metodlar asosida o‘rganish zaruratini yuzaga keltirdi. Natijada psixologiyada eksperimental metodlarning paydo bo‘lishi uchun zamin yaratildi. Psixofizika aynan ana shu jarayonning muhim bosqichlaridan biri sifatida shakllanib, psixologiyaning eksperimental fan sifatida rivojlanishiga katta hissa qo‘shdi. Bu borada E. Veber va T. Fexner tomonidan olib borilgan ilmiy tadqiqotlar alohida ahamiyat kasb etadi.

Inson sezgi jarayonlarining fiziologik va psixologik mexanizmlarini aniqlashga qaratilgan dastlabki ilmiy tadqiqotlar aynan E. Veber nomi bilan bog‘liq. U o‘z tajribalarida insonning sezuvchanlik darajasi tashqi ta’sirning mutlaq qiymatiga emas, balki uning nisbiy o‘zgarishiga bog‘liqligini ilmiy asoslab berdi. ¹Mazkur g‘oya keyinchalik psixofizikaning muhim qonuniyatlaridan biri sifatida tan olingan Veber qonunining shakllanishiga sabab bo‘ldi. Ushbu qonunga ko‘ra, inson sezgi organlari orqali qabul qilinadigan minimal farqlanish darajasi stimullarning boshlang‘ich kuchiga nisbatan ma’lum proporsional bog‘liqlikda namoyon bo‘ladi. Boshqacha aytganda, inson bir xil sezgi farqini sezishi uchun stimullar o‘rtasidagi o‘zgarish ularning dastlabki qiymatiga ma’lum nisbatda bo‘lishi kerak. Bu g‘oya psixologiyada sezgi jarayonlarini miqdoriy jihatdan o‘rganish imkonini yaratdi.

Psixofizika rivojida T. Fexner tadqiqotlari ham muhim o‘rin tutadi. U E. Veber tomonidan olingan eksperimental natijalarni nazariy jihatdan umumlashtirib, psixik sezgilar bilan fizik stimullar o‘rtasidagi bog‘lanishni matematik formula orqali ifodalashga harakat qildi. Natijada psixofizikaning mashhur qonunlaridan biri — Veber-Fexner qonuni shakllandi. Ushbu qonunga ko‘ra, inson sezgisining intensivligi stimullarning fizik kuchi ortishi bilan logarifmik bog‘liqlikda o‘zgaradi. Bu yondashuv psixologiya tarixida muhim burilish yasadi, chunki u psixik hodisalarni miqdoriy metodlar yordamida o‘rganish mumkinligini ko‘rsatib berdi. Shu tariqa psixologiya fanida eksperimental tadqiqotlarning keng qo‘llanilishiga asos yaratildi.

Psixofizika tadqiqotlari nafaqat sezgi jarayonlarini o‘rganishda, balki umumiy psixologiya rivojida ham muhim ahamiyat kasb etdi. Chunki ushbu yo‘nalish psixik hodisalarni aniq ilmiy metodlar asosida o‘rganish imkonini yaratdi. ²Natijada psixologiya asta-sekin falsafadan ajralib chiqib, mustaqil ilmiy fan sifatida shakllana boshladi. Psixofizika metodlari yordamida sezgi chegaralari, differensial sezuvchanlik, stimullar intensivligi kabi ko‘plab muhim tushunchalar ilmiy jihatdan asoslab berildi. Bugungi kunda ham psixofizik tadqiqotlar neyropsixologiya,

¹ **G‘oziev E.G.** Umumiy psixologiya. – Toshkent: O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti, 2010. – 112-bet.

² **Davletshin M.G.** Umumiy psixologiya asoslari. – Toshkent: O‘qituvchi, 2002. – 87-bet.

kognitiv psixologiya hamda eksperimental psixologiya kabi ko‘plab ilmiy yo‘nalishlarda keng qo‘llanilmoqda.

Zamonaviy psixologiya nuqtai nazaridan qaralganda, psixofizika inson sezgi tizimi faoliyatini chuqurroq tushunishga imkon beruvchi muhim nazariy va metodologik asoslardan biri hisoblanadi.³ Ayniqsa, insonning tashqi muhitni qanday qabul qilishi, sezgi jarayonlarining chegaralari va sezuvchanlik darajasini aniqlash masalalari bugungi kunda ham dolzarb ilmiy muammolar qatoriga kiradi. Shu sababli psixofizika fanining shakllanish tarixi hamda uning asosiy qonuniyatlarini o‘rganish psixologiya fanining nazariy rivoji uchun muhim ahamiyatga ega.

Mazkur maqolada psixofizika fanining paydo bo‘lishi va rivojlanishida E. Veber hamda T. Fexner tadqiqotlarining o‘rni ilmiy jihatdan tahlil qilinadi. Shuningdek, ushbu olimlarning ilmiy qarashlari, eksperimental ishlari hamda psixologiya fanining rivojlanishiga qo‘shgan hissasi yoritiladi. Tadqiqot jarayonida psixologiya sohasiga oid ilmiy manbalar tahlil qilinib, psixofizik qonuniyatlarning nazariy asoslari hamda ularning zamonaviy psixologiya rivojida ahamiyati ko‘rib chiqiladi. Ushbu masalani o‘rganish psixologiya fanining metodologik asoslarini yanada chuqurroq anglashga xizmat qiladi.

Asosiy qism. Psixofizika psixologiya tarixida inson sezgi tizimi faoliyatini eksperimental metodlar asosida o‘rganishga qaratilgan dastlabki ilmiy yo‘nalishlardan biri hisoblanadi. Ushbu fan inson ongida yuzaga keladigan sezgi hodisalari bilan tashqi muhitdagi fizik ta’sirlar o‘rtasidagi miqdoriy bog‘lanishni aniqlashga qaratilgan. Psixofizik tadqiqotlar orqali sezgi jarayonining tabiatini, uning chegaralarini hamda tashqi stimullarga nisbatan sezuvchanlik darajasini ilmiy jihatdan aniqlash imkoniyati paydo bo‘ldi. Bu yo‘nalishning shakllanishida nemis olimlari Ernst Veber va Gustav Teodor Fexner tomonidan olib borilgan eksperimental tadqiqotlar muhim ahamiyat kasb etadi.

Psixofizika rivojining dastlabki bosqichida asosiy e’tibor inson sezgi organlari orqali qabul qilinadigan stimullarning intensivligi va sezgi kuchi o‘rtasidagi bog‘liqlikni aniqlashga qaratilgan edi. Ernst Veber o‘z tajribalarida sezgi organlarining differensial sezuvchanligini o‘rganib, stimullar o‘rtasidagi eng kichik farqni sezish chegarasini aniqlashga harakat qildi. U insonning sezgi tizimi mutlaq o‘zgarishlarni emas, balki stimullarning nisbiy farqlarini aniqroq sezishini tajribalar orqali asoslab berdi. Veber turli og‘irliklar bilan o‘tkazgan eksperimentlari natijasida inson biror predmet og‘irigidagi farqni sezishi uchun qo‘shilgan og‘irlikning miqdori boshlang‘ich og‘irlikka nisbatan ma’lum proporsiyada bo‘lishi kerakligini aniqladi. Shu tariqa psixologiyada sezgi differensial chegarasi tushunchasi ilmiy muomalaga kiritildi.

Veberning ushbu tadqiqotlari psixologiya fanida muhim nazariy xulosalarga olib keldi. U inson sezgi organlari faoliyati qat’iy fiziologik qonuniyatlarga bo‘ysunishini ko‘rsatib berdi. Natijada psixologiyada sezgi jarayonlarini miqdoriy metodlar yordamida o‘rganish imkoniyati paydo bo‘ldi. Veber tomonidan aniqlangan qonuniyat keyinchalik psixofizikaning asosiy qonunlaridan biri sifatida ilmiy adabiyotlarda “Veber qonuni” nomi bilan mashhur bo‘ldi. Mazkur qonunga ko‘ra, sezgi intensivligining sezilarli o‘zgarishi stimullarning boshlang‘ich kuchiga nisbatan ma’lum nisbatda bo‘ladi.⁴ Bu g‘oya psixologiyada sezgi jarayonlarini

³ Nishonova Z.T. Psixologiya. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2016. – 54-bet.

⁴ Vohidov M.V. Bolalar psixologiyasi. – Toshkent: O‘qituvchi, 2007. – 96-bet.

matematik jihatdan ifodalash mumkinligini ko'rsatgan dastlabki ilmiy xulosalardan biri hisoblanadi.

Psixofizika rivojida Gustav Teodor Fexner tadqiqotlari alohida ahamiyat kasb etadi. U Veber tomonidan olingan eksperimental natijalarni chuqur tahlil qilib, ularni umumlashtirish asosida psixik hodisalar bilan fizik jarayonlar o'rtasidagi bog'liqlikni matematik jihatdan ifodalashga harakat qildi. Fexner psixologiyada eksperimental metodlarni qo'llashni yanada rivojlantirib, sezgi intensivligini aniqlash uchun maxsus psixofizik metodlarni ishlab chiqdi. U tomonidan taklif etilgan usullar orasida chegaraviy metod, o'rtacha xatoliklar metodi hamda doimiy stimullar metodi alohida o'rin egallaydi. Ushbu metodlar yordamida inson sezgi tizimining sezuvchanlik chegaralarini aniqroq aniqlash mumkin bo'ldi.

Fexnerning eng muhim ilmiy yutuqlaridan biri psixofizik qonunni formulalashdan iborat bo'ldi. Ushbu qonunga ko'ra, inson sezgisining intensivligi tashqi stimullarning fizik kuchiga nisbatan logarifmik bog'lanishda o'zgaradi. Boshqacha aytganda, stimullar kuchi geometrik progressiya bo'yicha ortganda, sezgi intensivligi arifmetik progressiya tarzida ortadi. Mazkur nazariya psixologiya fanida psixik jarayonlarni miqdoriy jihatdan tahlil qilish imkonini yaratdi. Bu esa psixologiyaning eksperimental fan sifatida shakllanishiga muhim zamin yaratdi.

Psixofizik tadqiqotlarning rivojlanishi natijasida psixologiyada sezgi chegarasi, differensial sezuvchanlik, stimullar intensivligi kabi muhim tushunchalar shakllandi.⁵ Bu tushunchalar insonning tashqi muhitni qanday qabul qilishi va unga qanday moslashishini tushunishda muhim nazariy asos bo'lib xizmat qiladi. Psixofizika nafaqat umumiy psixologiya, balki fiziologiya, nevrologiya hamda kognitiv fanlar rivojiga ham sezilarli ta'sir ko'rsatdi.

Psixologiya fanining keyingi rivojlanish bosqichlarida psixofizik metodlar yanada takomillashtirildi. Zamonaviy ilmiy tadqiqotlarda inson sezgi tizimining faoliyati neyrofiziologik jarayonlar bilan uzviy bog'liqlikda o'rganilmoqda. Bunda psixofizik metodlar inson miyasida sodir bo'ladigan sezgi jarayonlarini chuqurroq tahlil qilish imkonini beradi. Ayniqsa, ko'rish, eshitish, hid bilish va ta'm sezgilarini o'rganishda psixofizik yondashuv muhim metodologik asos bo'lib xizmat qilmoqda.

Psixofizika metodlari zamonaviy psixologiyada keng qo'llanilayotgan eksperimental metodlarning shakllanishiga ham asos bo'ldi. Bugungi kunda psixologik tadqiqotlarda sezgi chegarasini aniqlash, stimullarni differensial qabul qilish darajasini o'lchash hamda sezgi jarayonining intensivligini aniqlash kabi ko'plab tadqiqotlar psixofizik metodlar yordamida amalga oshirilmoqda. Shu sababli psixofizika psixologiya fanining metodologik rivojida muhim o'rin egallaydi.

E. Veber va T. Fexner tomonidan olib borilgan ilmiy tadqiqotlar psixologiya tarixida yangi ilmiy bosqichning boshlanishiga sabab bo'ldi. Ularning ishlari psixologiyani falsafiy mulohazalar darajasidan aniq ilmiy tadqiqotlar bosqichiga olib chiqdi. Ayniqsa, sezgi jarayonlarini matematik va eksperimental metodlar asosida o'rganish psixologiya fanining mustaqil ilmiy yo'nalish sifatida shakllanishiga katta ta'sir ko'rsatdi.

Hozirgi zamon psixologiya fanida psixofizika tadqiqotlari inson sezgi tizimining murakkab mexanizmlarini tushunishda muhim ilmiy asos bo'lib xizmat qilmoqda. Psixofizik qonuniyatlar yordamida insonning tashqi muhitni qabul qilish jarayoni, sezgi tizimining imkoniyatlari hamda uning chegaralari aniqlanmoqda.⁶ Bu esa inson faoliyati, bilish jarayonlari

⁵ Haydarov F.I., Xalilova N.I. Umumiy psixologiya. – Toshkent: TDPU nashriyoti, 2010. – 143-bet.

⁶ Karimova V.M. Ijtimoiy psixologiya asoslari. – Toshkent: Fan, 2008. – 58-bet.

va idrok mexanizmlarini chuqurroq tushunishga yordam beradi. Shu jihatdan qaralganda, E. Veber va T. Fexner tadqiqotlari psixologiya fanining nazariy hamda metodologik rivojida muhim tarixiy bosqich hisoblanadi.

Xulosa. Psixofizika fanining shakllanishi psixologiya tarixida muhim ilmiy bosqichlardan biri hisoblanadi. Mazkur yo‘nalish inson sezgi jarayonlarini tashqi muhitdagi fizik ta’sirlar bilan bog‘liq holda o‘rganishga qaratilgan bo‘lib, psixik hodisalarni eksperimental metodlar asosida tadqiq etish imkoniyatini yaratdi. Ayniqsa, XIX asrda olib borilgan ilmiy izlanishlar natijasida psixologiya fanida yangi metodologik yondashuvlar shakllandi va psixik jarayonlarni miqdoriy jihatdan o‘rganish uchun muhim nazariy asoslar yaratildi. Ushbu jarayonda nemis olimlari Ernst Veber va Gustav Teodor Fexner tomonidan olib borilgan tadqiqotlar psixofizika fanining shakllanishida hal qiluvchi ahamiyat kasb etdi.

E. Veber tomonidan amalga oshirilgan eksperimental tadqiqotlar inson sezgi tizimining faoliyatini ilmiy asosda tahlil qilishga imkon berdi. U sezgi differensial chegaralarini aniqlash orqali inson sezgi organlari tashqi stimullarning mutlaq qiymatini emas, balki ularning nisbiy farqlarini aniqroq sezishini ilmiy jihatdan asoslab berdi. Veber qonuni psixofizika fanining muhim nazariy tamoyillaridan biri sifatida psixologiya tarixida alohida o‘rin egalladi. Ushbu qonun sezgi jarayonlarini miqdoriy jihatdan o‘rganish imkoniyatini yaratib, psixologiya fanining eksperimental yo‘nalishda rivojlanishiga muhim turtki berdi.

G. T. Fexner esa Veber tomonidan olingan eksperimental natijalarni nazariy jihatdan umumlashtirib, psixik sezgi bilan fizik stimullar o‘rtasidagi bog‘lanishni matematik formula orqali ifodalashga harakat qildi. Natijada psixofizikaning muhim qonuniyatlaridan biri hisoblangan Veber–Fexner qonuni shakllandi. Ushbu qonunga ko‘ra, inson sezgilarining intensivligi stimullar kuchining ortishiga logarifmik bog‘lanishda o‘zgaradi. Mazkur ilmiy yondashuv psixologiya fanida psixik jarayonlarni aniq miqdoriy metodlar asosida o‘rganish mumkinligini ko‘rsatdi hamda eksperimental psixologiyaning shakllanishiga muhim metodologik asos yaratdi.

Psixofizika tadqiqotlari psixologiya fanining keyingi rivojlanish bosqichlarida ham o‘z ahamiyatini yo‘qotmadi. Aksincha, ushbu yo‘nalish asosida ishlab chiqilgan metodlar zamonaviy psixologiya, neyropsixologiya hamda kognitiv fanlar rivojida keng qo‘llanilmoqda. Bugungi kunda psixofizik tadqiqotlar inson sezgi tizimining imkoniyatlari, uning sezuvchanlik chegaralari hamda tashqi muhitni qabul qilish mexanizmlarini chuqurroq o‘rganishga xizmat qilmoqda. Ayniqsa, ko‘rish va eshitish sezgilarini o‘rganishda psixofizik metodlarning qo‘llanilishi sezgi jarayonining murakkab tabiatini tushunishda muhim ilmiy natijalar bermoqda.

Shu jihatdan qaralganda, E. Veber va G. T. Fexner tomonidan olib borilgan ilmiy tadqiqotlar psixologiya fanining nazariy hamda metodologik rivojida muhim o‘rin tutadi. Ularning ishlari psixologiyani falsafiy mulohazalar darajasidan eksperimental ilmiy tadqiqotlar bosqichiga olib chiqdi. Natijada psixologiya mustaqil ilmiy fan sifatida shakllanishi uchun zarur bo‘lgan metodologik asoslar yaratildi. Psixofizika esa inson sezgi jarayonlarini ilmiy jihatdan o‘rganishga xizmat qiluvchi muhim yo‘nalish sifatida bugungi kunda ham o‘z dolzarbligini saqlab qolmoqda.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. G'oziev E.G'. Umumiy psixologiya. – Toshkent: O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti, 2010. – 112-bet.
2. Davletshin M.G. Umumiy psixologiya asoslari. – Toshkent: O'qituvchi, 2002. – 87-bet.
3. Nishonova Z.T. Psixologiya. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2016. – 54-bet.
4. Vohidov M.V. Bolalar psixologiyasi. – Toshkent: O'qituvchi, 2007. – 96-bet.
5. Haydarov F.I., Xalilova N.I. Umumiy psixologiya. – Toshkent: TDPU nashriyoti, 2010. – 143-bet.
6. Karimova V.M. Ijtimoiy psixologiya asoslari. – Toshkent: Fan, 2008. – 58-bet.